

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 320

Mayo 2024

LISTADO ILUSTRADO DE LOS STRATIOMYIDAE (DIPTERA)
DE NICARAGUA

JEAN-MICHEL MAES & DIEGO A. FACHIN

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panamá

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Neanalcozerus hortulanus* (WILLISTON, 1900): Nicaragua:
Granada: Volcán Mombacho.

LISTADO ILUSTRADO DE LOS STRATIOMYIDAE (DIPTERA) DE NICARAGUA

JEAN-MICHEL MAES¹ & DIEGO A. FACHIN²

RESUMEN

Se presenta un listado ilustrado actualizado de las 87 especies de Stratiomyidae (Diptera) reportadas de Nicaragua: 5 Beridinae, 17 Pachygastrinae, 18 Clitellariinae, 3 Chrysochlorinae, 5 Hermetiinae, 26 Sarginae, 1 Raphiocerinae, 11 Stratiomyinae y 1 Nematelinae. Veinte y ocho especies constituyen nuevos registros para la fauna de Nicaragua.

PALABRAS CLAVE: Stratiomyidae, Diptera, Nicaragua.

DOI: <https://zenodo.org/uploads/11179767>

ABSTRACT

AN ILLUSTRATED CHECKLIST OF STRATIOMYIDAE (DIPTERA) OF NICARAGUA

An illustrated checklist of the 87 species of Stratiomyidae (Diptera) actually reported from Nicaragua is presented: 5 Beridinae, 17 Pachygastrinae, 18 Clitellariinae, 3 Chrysochlorinae, 5 Hermetiinae, 26 Sarginae, 1 Raphiocerinae, 11 Stratiomyinae and 1 Nematelinae. Twenty-eight species are new records for the Nicaraguan fauna.

KEY WORDS: Stratiomyidae, Diptera, Nicaragua.

¹Museo Entomológico de León (MEL), 21000 León, Nicaragua, jmmaes@yahoo.com, ORCID 0000-0002-5425-3439

²Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Ecologia, prédio ICB1. Av. Esperança, s/n, 74.690-900. Goiânia, GO, Brazil, diegoafachin@gmail.com, ORCID 0000-0001-6018-9886

INTRODUCCIÓN

Los Stratiomyidae, llamados moscas soldados, forman un grupo amplio de especies pequeñas a grandes. Se encuentran sobre flores, hojas y troncos. Muchos son miméticos de abejas o avispas (Hauser *et al.* 2017). Las larvas son terrestres o acuáticas y comen o material vegetal en descomposición, algunas se encuentran en excrementos o bajo corteza (McFadden 1967; Godoi & Pujol-Luz 2018).

Esta lista ilustrada no tiene propósito de revisión, solo actualiza el listado de Maes (1999) e ilustrarlo con fotografías de especímenes de la colección del Museo Entomológico de León (MEL). En algunos géneros donde se pueden reconocer morfológicamente especies distintas, aunque no identificadas, les asignamos un número, a manera de morfoespecies, dando una imagen un poquito más realista de la fauna de Stratiomyidae de Nicaragua.

Para cada especie se incluye el nombre actual, los sinónimos, las citas bibliográficas que mencionan Nicaragua (marcadas con un + delante de la cita), la distribución global, datos ecológicos (hospederos, presas, enemigos naturales) y una lista de especímenes de Nicaragua revisados o reportados en la literatura. En la distribución, la localidad del tipo es marcada con *.

Los números entre [...] al final de algunas citas de material corresponde a los especímenes incluidos en iNaturalist. El hecho de incluir los especímenes en iNaturalist permitirá mantener actualizada la nomenclatura y posibilita la corrección de algún espécimen mal identificado. Incluimos el link para la página de la observación en iNaturalist. Los especímenes referidos como MEL, estaban en la colección del Museo Entomológico de León, actualmente depositados en la colección entomológica de la Universidad Nacional Agraria (UNA), en Managua, Nicaragua.

Los Stratiomyidae, como la mayoría de los Diptera, no han sido muy estudiados en Nicaragua. Como para muchas familias de insectos, los primeros especímenes de Stratiomyidae mencionados de Nicaragua aparecen en *Biologia Centrali-Americana*, en este caso con Osten Sacken (1886) registrando una especie, *Cyphomyia varipes* Gerstaecker, 1857, luego Woke (1947) en su reporte de insectos de importancia médica en Nicaragua cita otra especie, *Artemita podexargenteus* ENDERLEIN, 1914, citada como *Artemita bicolor* KERTÉSZ, 1914. James (1973) en su catálogo de los Diptera al sur de los Estados Unidos, no menciona ninguna especie de Nicaragua. James & McFadden (1971, 1979, 1982) agregan otras 4 especies, *Merosargus cingulatus* SCHINER, 1868, *Psellidotus maculifrons* (WALKER, 1849), *Stratiomys constricta* WALKER, 1860 y *Microchrysa bicolor* (WIEDEMANN, 1830).

El listado de insectos de Nicaragua, Maes (1999) agrega 24 especies, llegando a un total de 30 especies para la fauna de Nicaragua, incluyendo cuatro especies identificadas solo a nivel de género. Woodley (2001) en su catálogo mundial de los Stratiomyidae menciona una especie adicional, llevando a 31 especies.

En este trabajo se agregan 28 registros nuevos de especies descritas, llegando a un total de 55 especies identificadas a nivel de especie y otras 28 morfoespecies, llegando a un total de 32 morfoespecies, identificadas solo a nivel de género. La fauna de Stratiomyidae de Nicaragua cuenta con un total de 87 especies: 5 Beridinae, 17 Pachygastrinae, 18 Clitellariinae, 3 Chrysochlorininae, 5 Hermetiinae, 26 Sarginae, 1 Raphiocerinae, 11 Stratiomyinae y 1 Nematelinae.

Listado de las especies de Stratiomyidae de Nicaragua

SUBFAMILIA BERIDINAE

Arcuavena sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. perhaps *Arcuavena* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-90]
<https://www.inaturalist.org/observations/115025970>

Arcuavena sp. 2.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Arcuavena* sp. por Martin Hauser 2022 (3 ej. en col. MEL) [St-47]
<https://www.inaturalist.org/observations/115032700>

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Mach [St-47] (escala = 5 mm).

Berismyia sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 30-I-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. Beridinae por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-48]
<https://www.inaturalist.org/observations/114974862>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 30-VI-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).

Heteracanthia ruficornis MACQUART, 1850.

Heteracanthia ruficornis MACQUART, 1850:348 [Venezuela].

Clitellaria scutellaris WALKER, 1854:313 [Brasil].

Distribución: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad y Tobago, Venezuela*, Suriname, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.

Material examinado:

- Nicaragua, Jinotega, Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernández (2 ej. en col. MEL) [St-72]
<https://www.inaturalist.org/observations/115036374>
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 14-VIII-1995, col. J.M. Maes, L. De Armas, Goodwin & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-73]
<https://www.inaturalist.org/observations/114952038>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 28-VIII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 18-II-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Heteracanthia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-92]
<https://www.inaturalist.org/observations/114975415>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (4 ej. en col. MEL) [St-71] <https://www.inaturalist.org/observations/115033075>

1 ♀, Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [St-73] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [St-71] (escala = 5 mm).

Oplachantha sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 14-VIII-1995, col. J.M. Maes, L. De Armas, Goodwin & J. Hernández, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-56] <https://www.inaturalist.org/observations/114951749>
- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, VI-1991, trampa para flebotomos 6 voltios tipo CDC, col. Stephane Hue, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-53] <https://www.inaturalist.org/observations/114957388>
- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, 20-XI-1991, en malezas en cafetal, col. J.M. Maes, Stephane Hue & Xiomara Palacios (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-V-1999, col. Jean-Michel Maes, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (2 ej. en col. MEL) [St-199] <https://www.inaturalist.org/observations/115012412>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-V-1999, col. Jean-Michel Maes, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (3 ej. en col. MEL) [St-200] <https://www.inaturalist.org/observations/115012607>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (2 ej. en col. MEL) [St-91] <https://www.inaturalist.org/observations/115026263>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-88] <https://www.inaturalist.org/observations/115025620>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-IX-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-54] <https://www.inaturalist.org/observations/115025059>

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-IX-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Oplachantha* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-55]
<https://www.inaturalist.org/observations/115025341>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-199]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-200]
(escala = 5 mm).

SUBFAMILIA PACHYGASTRINAE

Artemita aurata MACQUART, 1846.

Acanthina aurata MACQUART, 1846:179 [Colombia].

Acanthina aurata BIGOT, 1879:207 [Colombia] (pre-ocupado por *Acanthina aurata* MACQUART, 1846).

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia*, Venezuela, Perú.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 31-III-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-46]
<https://www.inaturalist.org/observations/114985323>

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-46]
(escala = 5 mm).

Artemita bellardii GIGLIO-TOS, 1891.

Acanthina ? *bellardii* GIGLIO-TOS, 1891:2 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado:

- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 8-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Artemita* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-83]
<https://www.inaturalist.org/observations/114966117>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 16-III-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-45]
<https://www.inaturalist.org/observations/115015363>

1 ♀, Nicaragua: Masaya: Las Flores [St-83] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-45] (escala = 5 mm).

Artemita podexargenteus ENDERLEIN, 1914.

Artemita podexargenteus ENDERLEIN, 1914:304 [Brasil].

Artemita bicolor KERTÉSZ, 1914:482 [Bolivia, Brasil].

+*Artemita bicolor* KERTÉSZ; Woke, 1947

+*Artemita bicolor* KERTÉSZ; Maes, 1999:1527.

+*Artemita bicolor* KERTÉSZ; Woodley, 2001:84.

Distribución: México, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Suriname, Brasil*, Bolivia, Paraguay, Argentina.

Material examinado:

- Nicaragua, Chinandega: Volcán Casita, alt. 253 m, 12.647558, -86.987596, UTM 16P 501347 - 1398161, 6-XII-1999, col. J.M. Maes, Miguel Torrez & Blas Hernández, det. *Artemita* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. col. MEL) [St-162]
<https://www.inaturalist.org/observations/115156933>
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete, det. *Artemita podexargenteus* por Diego Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL; citado como *Artemita bicolor* por Maes, 1999) [St-49]
<https://www.inaturalist.org/observations/114866273>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-52]
<https://www.inaturalist.org/observations/114987860>
- Nicaragua: Rivas (citado como *Artemita bicolor* por Maes, 1999).

1 ♂, Nicaragua, Chinandega: Volcán Casita [St-162] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua, Chinandega: Volcán Casita [St-162] (escala = 5 mm).

Artemita sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-III-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-IV-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-IV-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Artemita* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-43]
<https://www.inaturalist.org/observations/114987069>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Artemita* sp. por Martin Hauser 2022 (2 ej. en col. MEL) [St-44]
<https://www.inaturalist.org/observations/115032495>

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [St-44] (escala = 5 mm).

Chalcidomorpha aurata ENDERLEIN, 1914.

Chalcidomorpha aurata ENDERLEIN, 1914:299 [Colombia].

Chalcidomorpha crewi JOHNSON, 1920:115 [Guyana].

Distribución: México, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia*, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Brasil.

Material examinado:

- Nicaragua: Jinotega, 23-II-2023, observación de Mark Richman “imasongster” en iNaturalist, det. *Chalcidomorpha* por Martin Hauser 2023. <https://www.inaturalist.org/observations/149856390>

Nicaragua: Jinotega [foto © Mark Richman].

Cosmariomyia sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernandez (1 ej. en col. MEL) [St-59] <https://www.inaturalist.org/observations/115032855>

Brachyodina dorsata (JOHNSON, 1920).

Psephiocera dorsata JOHNSON, 1920:114 [Guyana]

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Guyana*.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-79]
<https://www.inaturalist.org/observations/114991910>

Eidalimus annulatus KERTÉSZ, 1914.

Eidalimus annulatus KERTÉSZ, 1914:547 [Perú]

Pyelomyia annulata KERTÉSZ, 1916:190 [Perú]

Pyelomyia annaluta KERTÉSZ, 1916:190 (error de ortografía).

Distribución: México, Nicaragua (**registro nuevo**), Panamá, Perú*.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Eidalimus annulatus* por Diego A. Fachin 2023 (9 ej. en col. MEL) [St-78]
<https://www.inaturalist.org/observations/115033258>

1 ♂, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [St-78] (escala = 5 mm) (fotos de detalles © Oswaldo Rodríguez).

Eidalimus sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, 20-XI-1991, en malezas en cafetal, col. J.M. Maes, Stephane Hue & Xiomara Palacios (1 ej. en col. MEL) [St-38]
<https://www.inaturalist.org/observations/114956593>
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, alt. 5 m, 11.534389, -86.188843, 11/13-IX-1992, trampa UV en bosque tropical seco, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez (1 ej. en col. MEL) [St-39]
<https://www.inaturalist.org/observations/115117438>

1 ♂, Nicaragua: Carazo: Chacocente [St-39] (escala = 5 mm).

Gowdeyana sp. 1

Material examinado:

- Nicaragua, Jinotega, Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernandez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 9-IX-1994, malaise trap, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Carazo: Masatepe, alt. 445 m, 11.917148, -86.147191, II-1995, sobre maleas y cítricos, col. Grupo Nim (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Gowdeyana* sp. por Martin Hauser 2023 (5 ej. en col. MEL) [St-77]

<https://www.inaturalist.org/observations/114991653>

lidemyia microdonta (KERTÉSZ, 1908).

Panacris microdonta KERTÉSZ, 1908:366 [Perú].
+*Panacris microdonta* KERTÉSZ; Maes, 1999:1527.

Distribución: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú*, Bolivia, Brasil.

Material examinado:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VII-1990, col. B. Garcete, det. *Panacris microdonta* por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-40]
<https://www.inaturalist.org/observations/114825262>
- Nicaragua: León: Volcán Telica, alt. 900 m, 12.605833, -86.842222, VII-1990, col. B. Garcete, det. *Panacris microdonta* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-41]
<https://www.inaturalist.org/observations/114850538>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 21-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Panacris microdonta* por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-42]
<https://www.inaturalist.org/observations/114984794>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-42]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: León [St-40] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: León: Volcán Telica [St-41] (escala = 5 mm).

Lyproteomyia sp. 1

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, 15-I-1992, trampa para flebotomos 6 voltios tipo CDC, col. Stephane Hue (1 ej. en col. MEL) [St-82]
<https://www.inaturalist.org/observations/114957661>

Manotes sp. 1

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-IV-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Manotes* sp. por Martin Hauser 2023 (2 ej. en col. MEL) [St-69]
<https://www.inaturalist.org/observations/114990315>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Manotes* sp. por Martin Hauser 2023 (3 ej. en col. MEL) [St-70]
<https://www.inaturalist.org/observations/114990669>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-IV-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Manotes* sp. por Martin Hauser 2023 (8 ej. en col. MEL) [St-36]
<https://www.inaturalist.org/observations/114983713>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-36]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-69]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-70]
(escala = 5 mm).

Manotes sp. 2.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-IV-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-37] <https://www.inaturalist.org/observations/115014894>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-IV-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 21-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).

Neochauna variabilis (LOEW, 1847).

Chauna variabilis LOEW, 1847:370 [Cuba].

Chauna ferruginea GERSTAECKER, 1857:340 [Cuba].

+*Neochauna variabilis* (LOEW); Maes, 1999:1527.

Distribución: Cuba*, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Brasil.

Material examinado:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).

Neochauna variabilis, Mexico (Fotografía © Troi Olivares)

<https://www.inaturalist.org/observations/170951058>

Panacris lucida GERSTAECKER, 1857.

Panacris lucida GERSTAECKER, 1857:347 [Guayana Francesa].

Panacris proxima KERTÉSZ, 1908:368 [Perú].

+*Panacris lucida* GERSTAECKER; Woodley, 2001:127.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guyana, Guayana Francesa*, Perú, Brasil.

Material examinado:

- Citado por Woodley (2001) sin localidad precisa.

Pachygaster sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 5-XI-1994, malaise trap, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL) [St-35]
<https://www.inaturalist.org/observations/114948525>

SUBFAMILIA CLITELLARIINAE

Acropeltates sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua, Jinotega, Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, - 85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernandez, det. *Acropeltates* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL) [DI-440] <https://www.inaturalist.org/observations/128494894>

Adoxomyia fenestrata (MACQUART, 1846).

Ephippium fenestrata MACQUART, 1846:54 (182) [México].

+*Adoxomyia fenestrata* (MACQUART); Maes, 1999:1525.

Distribución: México*, Nicaragua.

Material examinado:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).

Brachycara sp. 1.

+*Brachycara* sp.; Maes, 1999:1525.

Material examinado:

- Citado por (citado por Maes (1999) sin datos precisos.

Brachycara sp., Islas Caymanes (Fotografía @ Alexis Smith)
<https://www.inaturalist.org/observations/194404619>

Chordonota sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 16-III-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-80]
<https://www.inaturalist.org/observations/114992901>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-IV-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Chordonota* sp. por Diego A. Fachin 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-81]
<https://www.inaturalist.org/observations/114993202>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 16-III-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Chordonota* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-57]
<https://www.inaturalist.org/observations/114989115>

Cyphomyia albitarsis (FABRICIUS, 1805).

Stratiomys albitarsis FABRICIUS, 1805:80 [*America meridionali*].

Cyphomyia fenestrata MACQUART, 1846:176 (48) [México].

Cyphomyia cyanispinis BIGOT, 1875:487 [Brasil].

+*Cyphomyia albitarsis* (FABRICIUS); Maes, 1999:1525.

Distribución: México*, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay.

Material examinado:

- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 22-I-1969, col. Ligia Saavedra Cuadra (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-106] <https://www.inaturalist.org/observations/114827605>
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1990, col. B. Garcete, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-105] <https://www.inaturalist.org/observations/114828028>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1995, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-165] <https://www.inaturalist.org/observations/114840294>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, XII-1995, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VIII-1996, col. J.M. Maes, det. *Cyphomyia albitarsis* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-107] <https://www.inaturalist.org/observations/114828877>
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, XI-1997, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL) [St-163] <https://www.inaturalist.org/observations/114838932>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 8-IX-2000, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-164] <https://www.inaturalist.org/observations/114839695>
- Nicaragua: Leon: Rio Pochote, alt. 76 m, 12.446724, -86.886642, 19-VII-1988, col. Jean Michel Maes & Luis Roberto Hernandez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete (5 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Carazo: Masatepe, alt. 445 m, 11.917148, -86.147191, II-1995, sobre malezas y cítricos, col. Grupo Nim (1 ej. en col. MEL) [St-166] <https://www.inaturalist.org/observations/115122025>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 18-II-1999, trampa malaise, col. J.M. Maes, det.

Cyphomyia albitarsis por Martin Hauser 2022 (3 ej. en col. MEL) [St-108] <https://www.inaturalist.org/observations/114979913>

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-98] <https://www.inaturalist.org/observations/115009518>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Costa Rica: San Jose, VI-1975, col. I. González, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2022, det. *Cyphomyia albitarsis* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-104] <https://www.inaturalist.org/observations/114857196>

1 ♂, Nicaragua: León [St-105] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: León [St-106] (escala = 5 mm).

<p>1 ♀, Nicaragua: León [St-165] (escala = 5 mm).</p>	<p>1 ♀, Nicaragua: León [St-163] (escala = 5 mm).</p>
<p>1 ♀, Nicaragua: León [St-163] (escala = 5 mm).</p>	

1 ♀, Nicaragua: Carazo: Masatepe [St-166] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-98]
(escala = 5 mm).

Cyphomyia chrysodota PERTY, 1833.

Cyphomyia chrysodota PERTY, 1833:lam. 36, fig. 13 [Brasil].

Distribución: México, Belice, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia, Guyana, Ecuador, Brasil*.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 250-300 m, 13.75054, -84.97857, 6/10-V-2011, col. B. Hernández, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-192] <https://www.inaturalist.org/observations/115120228>

1 ♂, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [St-192] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [St-192] (escala = 5 mm).

Cyphomyia longicornis (WALKER, 1857).

Acanthina longicornis WALKER, 1857:120 [Brasil]

+*Cyphomyia longitarsis*; Maes, 1999:1525. (suponemos que se trata de un lapsus para *longicornis*).

Distribución: Nicaragua, Brasil*.

Material examinado:

- Citado por Maes (1999) como “*Cyphomyia longitarsis*” sin datos precisos.

Cyphomyia pulchella GERSTAECKER, 1857.

Cyphomyia pulchella GERSTAECKER, 1857:309 [Brasil].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana, Perú, Brasil*.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-93]
<https://www.inaturalist.org/observations/115008473>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-93]
(escala = 5 mm).

Cyphomyia tomentosa GERSTAECKER, 1857.

Cyphomyia tomentosa GERSTAECKER, 1857:294 [México].

Cyphomyia similis BELLARDI, 1859:23 [México].

+*Cyphomyia tomentosa* GERSTAECKER; Maes, 1999:1525.

Distribución: México*, Nicaragua.

Material examinado:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).

Holotypus de *Cyphomyia tomentosa* de México (Fotografías © Diego Fachin)

Holotypus de *Cyphomyia tomentosa* de México (Fotografías © Diego Fachin)

Cyphomyia varipes GERSTAECKER, 1857.

Cyphomyia varipes GERSTAECKER, 1857:283 [México, Costa Rica, Venezuela].

+*Cyphomyia varipes* GERSTAECKER; Osten Sacken, 1886:34.

+*Cyphomyia varipes* GERSTAECKER; James, 1940:137.

+*Cyphomyia varipes* GERSTAECKER; Maes, 1999:1525.

+*Cyphomyia varipes* GERSTAECKER; Woodley, 2001:163.

Distribución: Cuba, México*, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica*, Panamá, Colombia, Venezuela*.

Material examinado:

- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 6 de julio de 2017, punto, 1, bosque casi cerrado, UTM 16P 506827, 1403028, -86.937121 W, 12.691562 N, alt. 673 m, col. J.M. Maes (1 ex.)
<https://www.inaturalist.org/observations/7199044>
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 18-II-1999, trampa malaise, col. J.M. Maes (4 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-XII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-XII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 28-II-1999, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-113]
<https://www.inaturalist.org/observations/115026731>
- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: casa, trampa UV, 11.335422, -85.924927, alt. 35 m, 10/14-VII-2008, col. J.M. Maes, det. *Cyphomyia varipes* por Diego A. Fachin 2020 (1 ej. en col. MEL) [10]
<https://www.inaturalist.org/observations/66834236>
- Nicaragua: Chontales, col. Janson (citado por Osten Sacken, 1886).
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 250-300 m, 13.75054, -84.97857, 6/10-V-2011, col. B. Hernández, det. *Cyphomyia varipes* por Diego A. Fachin 2020 (1 ej. en col. MEL) [Di-22] <https://www.inaturalist.org/observations/73903587>

1 ♂, Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito [10].

1 ♂, Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito [10].

1 ♂, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [Di-22].

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso [St-113].

Cyphomyia wiedemanni GERSTAECKER, 1857.

Cyphomyia albitarsis FABRICIUS; Wiedemann, 1824.

Cyphomyia flavispinis MACQUART, 1855:60 (40) [América del Sur].

Cyphomyia wiedemanni GERSTAECKER, 1857:302 [Brasil, Guayana Francesa, Suriname].

Cyphomyia albispinis COSTA, 1866:39 (nomen nudum, lapsus por *Cyphomyia flavispinis*).

Cyphomyia cyanispis BIGOT, 1874:86 (nomen nudum).

Cyphomyia cyanispis BIGOT, 1876:487 [Brasil].

Cyphomyia wiedemanni ssp. *peruana* LINDER, 1933:329 [Perú].

Cyphomyia wiedemanni ssp. *burmeisteri* LINDER, 1949:786 (nomen nudum).

Cyphomyia wiedemanni ssp. *burmeisteri* LINDER, 1949:863 [Brasil].

+*Cyphomyia wiedemanni* GERSTAECKER; Maes, 1999:1525.

+*Cyphomyia wiedemanni* GERSTAECKER; Woodley, 2001:163.

Distribución: México, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Suriname*, Guayana Francesa*, Perú, Brasil*, Bolivia, Argentina.

Material examinado:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-115]
<https://www.inaturalist.org/observations/115018679>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-115]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-115]
(escala = 5 mm).

Cyphomyia sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-63]
<https://www.inaturalist.org/observations/115015635>

Cyphomyia sp. 2.

Material examinado:

- Nicaragua, Jinotega: La Dalia: La Sombra Ecolodge, alt. 990 m, 13.182644, -85.754532, 19/21-V-2006, col. J.M. Maes, det. *Cyphomyia* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-187]
<https://www.inaturalist.org/observations/114955002>

Nicaragua, Jinotega: La Dalia: La Sombra Ecolodge [St-187] (escala = 5 mm).

Cyphomyia sp. 3.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, - 85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 10/14-VI-2007, col. J.M. Maes, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-196] <https://www.inaturalist.org/observations/115120955>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Reserva Domitila [St-196] (escala = 5 mm).

Dicyphoma schaefferi (COQUILLET, 1904).

Cyphomyia schaefferi COQUILLET, 1904:32 [EUA].
+*Dicyphoma schaefferi* (COQUILLET); Maes, 1999:1525.

Distribución: EUA*, México, Nicaragua, Panamá.

Material examinado:

- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 27-I-1993, col. Mary Pogatschnik (1 ej. en col. MEL) [St-61]
<https://www.inaturalist.org/observations/114825792>
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-60]
<https://www.inaturalist.org/observations/114866561>
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, alt. 5 m, 11.534389, -86.188843, 11/13-IX-1992, trampa UV en bosque tropical seco, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez (1 ej. en col. MEL) [St-62]
<https://www.inaturalist.org/observations/115117576>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Dicyphoma schaefferi* por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-114]
<https://www.inaturalist.org/observations/115010021>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-IV-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Cyphomyia* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-85]
<https://www.inaturalist.org/observations/114993523>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).

1 ♂, Nicaragua: León [St-61] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Managua [St-60] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-114]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-85]
(escala = 5 mm).

Ditylometopa centralensis WOODLEY, 2009.

+*Ditylometopa elegans* KERTÉSZ; Maes, 1999:1525.

+*Ditylometopa centralensis* WOODLEY, 2009:44-47, figs. 12-15 [Costa Rica].

Distribución: Nicaragua, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú*, Bolivia, Brasil*.

Material examinado:

- Nicaragua: León: León, VI-1990, col. Bolivar Garcete (1 hembra PARATYPUS de *Ditylometopa centralensis* WOODLEY, 2009 en USNM).

Euryneura elegans WILLISTON, 1888.

Euryneura elegans WILLISTON, 1888:252 [localidad no definida].

+*Euryneura elegans* WILLISTON; Maes, 1999:1525.

+*Euryneura elegans* WILLISTON; Woodley, 2001:167.

Distribución: México, Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina.

Material examinado:

- Nicaragua: León (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Chontales (citado por Maes, 1999).

Euryneura elegans, Colombia (Fotografías © Eli Rios)
<https://www.inaturalist.org/observations/40835724>

Euryneura sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, sobre guayaba, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León: Telica, alt. 130 m, 12.520232, -86.864491, 3-VI-1990, col. B. Garcete, det. *Euryneura* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-64]
<https://www.inaturalist.org/observations/114848865>
- Nicaragua: León: Telica, alt. 130 m, 12.520232, -86.864491, VII-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, alt. 5 m, 11.534389, -86.188843, 11/13-IX-1992, trampa UV en bosque tropical seco, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez, det. *Euryneura* sp. por Diego A. Fachin 2022 (2 ej. en col. MEL) [St-66]
<https://www.inaturalist.org/observations/115117909>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-IV-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-67]
<https://www.inaturalist.org/observations/114989772>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 18-II-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-68]
<https://www.inaturalist.org/observations/115017280>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 21-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, alt. 560 m, 12.265151, -85.077889, XI-1985, col. J.M. Maes, det. *Euryneura* sp. por Diego A. Fachin (1 ej. en col. MEL) [St-65]
<https://www.inaturalist.org/observations/115121417>

1 ♂, Nicaragua: León: Telica [St-64] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Carazo: Chacocente [St-66]

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-67]
(escala = 5 mm).

SUBFAMILIA CHRYSOCHLORININAE

Chrysochlorina castanea (MACQUART, 1838).

Chrysochlora castanea MACQUART, 1838:202 (198) [Guyana].
+*Chrysochlorina castanea* (MACQUART); Maes, 1999:1525.

Distribución: Nicaragua, Panamá, Guyana*, Brasil.

Material examinado:

- Nicaragua: Masaya (citado por Maes, 1999).

Chrysochlorina castanea, Brasil (Fotografía © Fábio Luis dos Santos)
<https://www.inaturalist.org/observations/109340613>

Chrysochlorina pulchra (WILLISTON, 1900).

Chrysochlora pulchra WILLISTON, 1900:243 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-181] <https://www.inaturalist.org/observations/115132148>

1 ♂, Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola [St-181] (escala = 5 mm).

Chrysochlorina sp. 1

+*Chrysochlorina* sp.; Maes, 1999:1526.

Material examinado:

- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1990, col. B. Garcete (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Leon: CIMAC, alt. 96 m, 12.432740, -86.873283, 16-IX-2000, sobre achiopaste, col. Gabriel Davila (1 ej. en col. MEL) [St-167] <https://www.inaturalist.org/observations/114842554>
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, VIII-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 1-VIII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Tellez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 30-VIII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-180] <https://www.inaturalist.org/observations/114969598>
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, alt. 5 m, 11.534389, -86.188843, 11/13-IX-1992, trampa UV en bosque tropical seco, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez (1 ej. en col. MEL) [St-99] <https://www.inaturalist.org/observations/115118090>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 18-II-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-101] <https://www.inaturalist.org/observations/114978736>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 20-VI-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-103] <https://www.inaturalist.org/observations/114979497>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-X-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL) [St-102] <https://www.inaturalist.org/observations/115018052>
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 25/30-V-2003, col. J.M. Maes, det. Martin Hauser iNaturalist 2020 (1 ej. en col. MEL) [22] <https://www.inaturalist.org/observations/66839619>

- Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe, 11.179984, -85.680793, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 360 m, 28-II / 1-III-2009, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).

1 ♀, Nicaragua: Masaya: Las Flores [St-180] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Carazo: Chacocente [St-99] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso [St-101]
(escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Reserva Domitila [22].

SUBFAMILIA HERMETIINAE

Hermetia albitarsis FABRICIUS, 1805.

Hermetia albitarsis FABRICIUS, 1805:63 [América del Sur].

Hermetia apicalis WIEDEMANN, 1830:25 [América del Sur].

Hermetia bimaculata MACQUART, 1834:228 [Brasil].

Hermetia planifrons MACQUART, 1846:178 (50) [México].

Hermetia varipennis BIGOT, 1879:202 [Brasil].

Hermetia luederwaldti ENDERLEIN, 1914:3 [Brasil].

+*Hermetia albitarsis* FABRICIUS; Maes, 1999:1526.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay.

Material examinado:

- Nicaragua: León*: Finca Aguas Calientes, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 7-IX-1993, en trampa malaise en algodón, col. A. Baumert (1 ej. en col. MEL) [St-119]
<https://www.inaturalist.org/observations/114829464>
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-118]
<https://www.inaturalist.org/observations/114945434>
- Costa Rica: Alajuela: Santa Marta, III-1988 (1 ej. en col. MEL).

1 ♀, Nicaragua: León*: Finca Aguas Calientes [St-119] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Managua [St-118] (escala = 5 mm).

Hermetia anthidium JAMES, 1967.

Hermetia anthidium JAMES en James & Wirth, 1967:5 [Panamá].

Distribución: Nicaragua (registro nuevo), Panamá*.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-97]
<https://www.inaturalist.org/observations/115008888>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-97].

Hermetia comstocki WILLISTON, 1885.

Hermetia comstocki WILLISTON, 1885:125 [EUA].

Hermetia comstocki mexicana JAMES, 1967:63 [México].

+*Hermetia comstocki mexicana* JAMES; Maes, 1999:1526.

Distribución: EUA*, México, El Salvador, Nicaragua.

Material examinado:

- Nicaragua: León (citado por Maes, 1999).

Hermetia comstocki, México (Fotografía © Jose Flores Ventura)
<https://www.inaturalist.org/observations/181625202>

Hermetia illucens (LINNAEUS, 1758).

- Musca illucens* LINNAEUS, 1758:589 [*America australi*].
Musca leucopa LINNAEUS, 1767:983 [América].
Hermetia rufiventris FABRICIUS, 1805:63 [América del Sur].
Hermetia pellucens MACQUART, 1834: lam. 5, fig. 11 (*lapsus*).
Hermetia geniculata MACQUART, 1855:61 [Amérique méridionale].
Hermetia nigrifacies BIGOT, 1879:200 [México].
Musca mucens RILEY & HOWARD, 1889:353 (*lapsus*).
Hermetia illucens var. *nigritibia* ENDERLEIN, 1914:9 [Brasil].
Hermetia illucens LINNAEUS; Copello, 1926:23 (*lapsus*).
+*Hermetia illuscens* (LINNAEUS); Maes, 1999:1526.

Distribución: Europa, África, Asia, Oceanía, EUA, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Bermuda, Islas Vírgenes, Dominica, Granada, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad y Tobago, Venezuela, Suriname, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile.

Vive en frutas en descomposición, en materia orgánica en descomposición.

Coprófago.

Necrófago.

Puede provocar miasis gastrointestinales humanas (Werner 1956, Calderón-Arguedas *et al.* 2005, Adler & Brancato 1995, Fuentes *et al.* 2009).

Material examinado:

- Nicaragua: Nueva Segovia (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesus, alt. 1586 m, 13.969339, -86.177719, 1/3-VI-2011, col. Blas Hernandez (1 ej. en col. MEL) [Di-21] <https://www.inaturalist.org/observations/73902623>
- Nicaragua: Chinandega (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VIII-1987, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-122] <https://www.inaturalist.org/observations/114831252>
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 19-XI-1988, trampa UV, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VII-1989, col. B. Garcete (5 ej. en col. MEL) [St-123] <https://www.inaturalist.org/observations/114829997>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, IX-1989, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).

- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, IX-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL) [St-121]
<https://www.inaturalist.org/observations/114830787>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, XI-1991, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VIII-1992, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1994, col. J.M. Maes & J. Tellez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 30-VII-2004, col. J.M. Maes, det. *Hermetia illucens* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-190]
<https://www.inaturalist.org/observations/114840872>
- Nicaragua: León*: Finca El Rosario, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 27-VIII-1993, en trampa malaise en algodonal, col. A. Baumert (1 ej. en col. MEL) [St-124]
<https://www.inaturalist.org/observations/114832881>
- Nicaragua: León*: Finca Vivian Hernández, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 15-VII-1988, s/ chiltoma, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: León: La Ceiba, 22-IX-1987, col. C. Jimenez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 5-X-1991, trampa UV, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo: Estación biológica, alt. 90 m, 11.937385, -86.052302, 30-IX-2000, col. J.M. Maes & B. Téllez (1 ej. en col. MEL) [St-172]
<https://www.inaturalist.org/observations/115123015>
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo: Estación biológica, alt. 90 m, 11.937385, -86.052302, 30-IX-2000, col. J.M. Maes & B. Téllez (1 ej. en col. MEL) [St-173]
<https://www.inaturalist.org/observations/115123139>
- Nicaragua: Carazo (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, X-2009, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-20] <https://www.inaturalist.org/observations/73903936>
- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: casa, trampa UV, 11.335422, -85.924927, alt. 35 m, 10/14-VII-2008, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Hermetia illucens* por

Martin Hauser 2023 (2 ej. en col. MEL) [St-170]

<https://www.inaturalist.org/observations/115034950>

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturro, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11° 01 N - 85° 03 W, 17/24-III-2000, col. J.M. Maes, J. Sunyer & B. Hernández, det. *Hermetia illucens* por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-161] <https://www.inaturalist.org/observations/115132998>
- Nicaragua: Río San Juan: San Juan del Norte [Greytown], 10.946205, -83.734523, alt. 10 m, 2-I-1995, col. Blas Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-160] <https://www.inaturalist.org/observations/115131500>

1 ♂, Nicaragua: León [St-122] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: León [St-121] (escala = 5 mm).

Hermetia pulchra WIEDEMANN, 1830.

Hermetia pulchra WIEDEMANN, 1830:24 [Suriname].

Hermetia coarctata MACQUART, 1846:178, lam. 5, fig. 4a [México].

Hermetia scutellata MACQUART, 1855:61 [Brasil].

Distribución: EUA, México, Guatemala, Belice, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia, Guyana, Suriname*, Ecuador, Brasil, Paraguay (Fachin *et al.* 2022).

Material examinado:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, - 85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Hermetia pulchra* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en MEL) [St-171] <https://www.inaturalist.org/observations/114953687>

SUBFAMILIA SARGINAE

Acrochaeta convexifrons (McFADDEN, 1971).

Merosargus convexifrons McFADDEN en James & McFadden, 1971:37 [México].

Distribución: México*, Guatemala, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Ecuador (Fachin & Amorim 2015).

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 5-XI-1994, malaise trap, col. J.M. Maes, det. *Acrochaeta convexifrons* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-176]
<https://www.inaturalist.org/observations/114950327>
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 5-XI-1994, malaise trap, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-184]
<https://www.inaturalist.org/observations/114950915>

1 ♀, Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura [St-176] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura [St-176] (escala = 5 mm).

Acrochaeta flaveola (BIGOT, 1879).

Histiodroma flaveola BIGOT, 1879:205 [México]

Distribución: México*, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá (Fachin & Amorim 2015).

Material examinado:

- Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro Jesús, 10-VI-2013, observación por Eric van den Berghe en iNaturalist, det. *Acrochaeta flaveola* por Diego A. Fachin 2022 <https://www.inaturalist.org/observations/63368699> / <https://www.inaturalist.org/observations/39446131>

1 ♀, Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro Jesús [foto © Eric van den Berghe].

Himantigera silvestris McFADDEN, 1982.

Himantigera silvestris McFADDEN en James & McFadden, 1982:20 [México].

Distribución: México*, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Ecuador (Fachin & Hauser 2018).

Material examinado:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VII-1989, col. B. Garcete, det. *Himantigera silvestris* por Diego A. Fachin 2022 (2 ej. en col. MEL) [St-142]
<https://www.inaturalist.org/observations/114837575>

Merosargus akrei JAMES & McFADDEN, 1971.

Merosargus akrei JAMES & McFADDEN, 1971:7 [Panamá].

Distribución: México, Nicaragua (**registro nuevo**), Panamá*, Ecuador, Perú, Brasil.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Merosargus akrei* por Diego A. Fachin 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-132]
<https://www.inaturalist.org/observations/115020055>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-132]
(escala = 5 mm).

Merosargus anticus CURRAN, 1932.

Merosargus anticus CURRAN, 1932:2 [Guatemala].

Distribución: México, Guatemala*, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina.

Material examinado:

- Nicaragua, Jinotega, Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, - 85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernández (1 hembra en col. MEL) [St-210]
<https://www.inaturalist.org/observations/119114153>

Merosargus bequaerti CURRAN, 1928.

Merosargus bequaerti CURRAN, 1928:33 [Guatemala].

Distribución: Guatemala*, Honduras, Nicaragua (registro nuevo).

Material examinado:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VII-1989, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, alt. 1220 m, 11.826759, -85.961644, 30-VIII-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-13]
<https://www.inaturalist.org/observations/114971369>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, alt. 1220 m, 11.826759, -85.961644, 30-I-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-12]
<https://www.inaturalist.org/observations/114970790>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, alt. 1220 m, 11.826759, -85.961644, 30-VII-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-96]
<https://www.inaturalist.org/observations/114971873>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, alt. 1220 m, 11.826759, -85.961644, 30-IX-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-II-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-208]
<https://www.inaturalist.org/observations/119113558>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 2-III-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-XII-1997, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-II-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-11]
<https://www.inaturalist.org/observations/114972850>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 2-VI-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 30-VIII-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-I-1999, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 18-VIII-1999, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-XI-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Merosargus bequaerti* por Diego A. Fachin 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-129]
<https://www.inaturalist.org/observations/115011302>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-144]
<https://www.inaturalist.org/observations/115022453>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-143]
<https://www.inaturalist.org/observations/115022203>

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-129]
(escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso [St-208]
(escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-143]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso [St-11]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-144]
(escala = 5 mm).

Merosargus cingulatus SCHINER, 1868.

Merosargus cingulatus SCHINER, 1868:62 [América del Sur].

+*Merosargus cingulatus* SCHINER; James & McFadden, 1971:26-27.

+*Merosargus cingulatus* SCHINER; Maes, 1992:38.

+*Merosargus cingulatus* SCHINER; Maes, 1999:1524.

+*Merosargus cingulatus* SCHINER; Woodley, 2001:195.

Distribución: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad y Tobago, Venezuela, Ecuador, Brasil.

Material examinado:

- Nicaragua, Jinotega, Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernandez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 21-VII-1994, col. J.M. Maes, J. Tellez & J. Hernandez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Chinandega, col. Baker (1 macho citado por James & McFadden, 1971).
- Nicaragua: León: Telica, alt. 130 m, 12.520232, -86.864491, VII-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL) [St-05]
<https://www.inaturalist.org/observations/114848241>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1990, col. B. Garcete, det. *Merosargus* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-01]
<https://www.inaturalist.org/observations/114821957>
- Nicaragua: Leon: Empalme de Izapa, alt. 25 m, 12.267642, -86.734722, 5-XI-1994, col. J.M. Maes & J. Hernandez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL) [St-04]
<https://www.inaturalist.org/observations/114864538>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Tellez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, VI-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Tellez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 30-VIII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo: Estacion biologica, alt. 90 m, 11.937385, -86.052302, 30-IX-2000, col. J.M. Maes & B. Tellez (1 ej. en col. MEL) [St-183]
<https://www.inaturalist.org/observations/115123363>

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-II-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 16-III-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 30-VII-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 18-II-1999, trampa malaise, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Merosargus* sp. por Martin Hauser 2023 (3 ej. en col. MEL) [St-147]
<https://www.inaturalist.org/observations/115020977>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 15-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL) [St-14]
<https://www.inaturalist.org/observations/115024297>
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, -85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en MEL).
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernandez (3 ej. en col. MEL) [St-08] <https://www.inaturalist.org/observations/115031298>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernandez (1 ej. en col. MEL) [St-10] <https://www.inaturalist.org/observations/115031460>
- Nicaragua: RACCN (RAAN, Zelaya): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas, alt. 220 m, 14.066667 -84.550000, 2-VI-1997, col. J.M. Maes & B. Hernandez (1 ej. en col. MEL) [St-182] <https://www.inaturalist.org/observations/115158088>
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Nueva Guinea, alt. 190 m, 11.693221, -84.454021, 12-III-1986, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [St-06] <https://www.inaturalist.org/observations/114947516>

- Costa Rica: Heredia: Belén, 8-XI-1965, col. G. Chavesa, det. *Merosargus cingulatus* W.J. Hanson (1 ej. en col. MEL) [St-02]
<https://www.inaturalist.org/observations/114855377>

1 ♂, Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo [St-183] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso [St-14] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Nueva Guinea [St-06] (escala = 5 mm).

1 ♀, Costa Rica: Heredia: Belen [St-02] (escala = 5 mm).

Merosargus pallifrons CURRAN, 1932.

Merosargus pallifrons CURRAN, 1932:8 [Panamá].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Panamá*.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernandez, det. *Merosargus* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-177]
<https://www.inaturalist.org/observations/115035461>

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [St-177] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [St-177] (escala = 5 mm).

Merosargus panamensis McFADDEN, 1971.

Merosargus panamensis McFADDEN en James & McFadden, 1971:9 [Panamá].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá*, Ecuador.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-09]
<https://www.inaturalist.org/observations/115034488>

1 ♂, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [St-09] (escala = 5 mm).

Merosargus pseudolyricus JAMES, 1971.

Merosargus pseudolyricus JAMES en James & McFadden, 1971:6 [Ecuador].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Ecuador*.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 9-IX-1994, col. J.M. Maes (4 ej. en col. MEL) [St-17]
<https://www.inaturalist.org/observations/114948057>

Merosargus rotundatus CURRAN, 1932.

Merosargus rotundatus CURRAN, 1932:4 [Panamá].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá*.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 14-VIII-1995, col. J.M. Maes, L. De Armas, Goodwin & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-15]
<https://www.inaturalist.org/observations/114951542>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-II-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernandez (3 ej. en col. MEL) [St-18]
<https://www.inaturalist.org/observations/115034648>

Merosargus sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 9-IX-1994, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 20/22-XII-2006, col. J.M. Maes, det. Sarginae por Martin Hauser 2022, det. *Merosargus* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [Sy-273] <https://www.inaturalist.org/observations/116769846>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-II-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL)

Merosargus sp. 2.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-IX-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-XI-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Sargus* sp. por Martin Hauser 2023 (2 ej. en col. MEL) [St-07]
<https://www.inaturalist.org/observations/114982887>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (4 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VIII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 18-II-1999, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-07]
(escala = 5 mm).

Microchrysa bicolor (WIEDEMANN, 1830).

- Sargus bicolor* WIEDEMANN, 1830:41 [Puerto Rico].
Chrysomyia rufiventris MACQUART, 1834:264 [Guyana].
Microchrysa bruesi JOHNSON, 1919:426 [Jamaica].
Microchrysa abdominalis JAMES, 1936:51 [Panamá].
Microchrysa bicolor var. *maculata* LINDNER, 1949:819 [Brasil].
+*Microchrysa bicolor* (WIEDEMANN); James & McFadden, 1982:17-18.
+*Microchrysa bicolor* (WIEDEMANN); Maes, 1999:1524.
+*Microchrysa bicolor* (WIEDEMANN); Woodley, 2001:203.

Distribución: Cuba, Haití, Republica Dominicana, Puerto Rico*, Jamaica, Dominica, México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina (Fachin & Assis-Pujol, 2016).

Material examinado:

- Nicaragua, Jinotega, Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernandez (3 ej. en col. MEL) [St-26]
<https://www.inaturalist.org/observations/115036206>
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 17-VIII-1994, malaise trap, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, 20-XI-1991, trampa UV, col. J.M. Maes, Stephane Hue & Xiomara Palacios (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Leon: Telica, alt. 130 m, 12.520232, -86.864491, 3-VI-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Leon: Rio Pochote, alt. 76 m, 12.446724, -86.886642, 12-IX-1987, col. Jean Michel Maes (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-20] <https://www.inaturalist.org/observations/114843581>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete (3 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-21].
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, X-1990, trampa UV, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León: Presa El Clavo, alt. 66 m, 12.438228, -86.911940, 7-VII-1991, col. J.M. Maes & J. Téllez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León: Finca El Fortín, alt. 106 m, 12.415929, -86.889543, 27-VIII-1993, en trampa malaise en algodónal, col. A. Baumert (1 ej. en col. MEL).

- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, VIII-1990, col. B. Garcete, det. *Microchrysa* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-19]
<https://www.inaturalist.org/observations/114864948>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 5-X-1991, trampa UV, col. J.M. Maes (3 ej. en col. MEL) [St-28] <https://www.inaturalist.org/observations/114965763>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, VI-1993, trampa UV, col. C. Lecocq & I. Cantamessa (2 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-23]
<https://www.inaturalist.org/observations/114965278>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 8-VII-1994, trampa UV, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Tellez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 5-X-1991, trampa UV, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, alt. 5 m, 11.534389, -86.188843, 11/13-IX-1992, trampa UV en bosque tropical seco, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez, det. *Microchrysa* sp. por Martin Hauser 2022 (23 ej. en col. MEL) [St-22]
<https://www.inaturalist.org/observations/115116432>
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, alt. 5 m, 11.534389, -86.188843, 11/13-IX-1992, trampa UV en bosque tropical seco, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez (23 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 28-VIII-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, -85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en MEL).
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernandez (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACCN: Musawas (citado por James & McFadden, 1982).

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernandez, det. *Microchrysa bicolor* por Diego A. Fachin 2022 (4 ej. en col. MEL) [St-24] <https://www.inaturalist.org/observations/115031678>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernandez (5 ej. en col. MEL) [St-25] <https://www.inaturalist.org/observations/115031835>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 700 m, 13.750981, -84.983164, 13° 44 N - 85° 01 W, IV-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-27] <https://www.inaturalist.org/observations/115118531>

1 ♂, Nicaragua: León: Rio Pochote [St-20] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [St-27] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [St-25] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Carazo: Chacocente [St-22] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [St-24] (escala = 5 mm).

Ptecticus extensipes JAMES, 1982.

Ptecticus extensipes JAMES en James & McFadden, 1982:31 [Costa Rica].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica*.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, 2-XI-2003, observación por Eric van den Berghe en iNaturalist, det. *Ptecticus extensipes* por Diego A. Fachin 2022 <https://www.inaturalist.org/observations/57975742> / <https://www.inaturalist.org/observations/39441120>

Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho [foto © Eric van den Berghe].

Ptecticus nigrifrons ENDERLEIN, 1914.

Ptecticus testaceus var. *nigrifrons* ENDERLEIN, 1914:584 [México, Brasil].

Ptecticus nubilipennis JAMES, 1938:202 [Colombia].

Distribución: México*, Belice, El Salvador, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil*.

Material examinado:

- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, IX-1995, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 15-IV-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 2-VI-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, alt. 1150 m, 11.827348, -85.962521, 18-II-1999, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL) [St-134]
<https://www.inaturalist.org/observations/115010700>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-V-1999, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL) [St-133]
<https://www.inaturalist.org/observations/115019619>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL) [St-130]
<https://www.inaturalist.org/observations/115020769>

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-IX-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-135]
<https://www.inaturalist.org/observations/115027145>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-IX-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-131]
<https://www.inaturalist.org/observations/115027508>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-XI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 15-VI-1999, col. Jean-Michel Maes, det. *Ptecticus nigrifrons* por Diego A. Fachin 2022 (5 ej. en col. MEL) [St-197]
<https://www.inaturalist.org/observations/115029049>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 15-VI-1999, col. Jean-Michel Maes, det. *Ptecticus nigrifrons* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-198]
<https://www.inaturalist.org/observations/115029262>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, trampa malaise en bosque seco, 11.844126, -86.012752, alt. 340 m, 30-VI-1998, col. J.M. Maes (1 ej. en MEL).
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-175]
<https://www.inaturalist.org/observations/115035201>

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-134]
(escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-130]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso [St-135]
(escala = 5 mm).

Pteticus sackenii WILLISTON, 1885.

Pteticus sackenii WILLISTON, 1885:124 [EUA].

Distribución: Canadá, EUA*, Nicaragua (registro nuevo).

Material examinado:

- Nicaragua: Isla de Ometepe: Balgue, 7-IV-2019, observación por David Fritz en iNaturalist, det. *Pteticus sackenii* por David Fritz 2022
<https://www.inaturalist.org/observations/22156221>

1 ♀, Nicaragua: Isla de Ometepe: Balgue [foto © David Fritz].

Ptecticus testaceus (FABRICIUS, 1805).

Musca elongata FABRICIUS, 1794:338 [“Sierra Leone”, corregido por *America meridionali*] (pre-ocupado por *Musca elongata* MULLER, 1764 y *Musca elongata* FABRICIUS, 1787).

Sargus testaceus FABRICIUS, 1805:257 [América del Sur].

+*Ptecticus testaceus* (FABRICIUS); Maes, 1999:1524.

Distribución: EUA, Cuba, México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Brasil, Paraguay, Argentina (Fachin *et al.* 2022).

Material examinado:

- Nicaragua: Chinandega (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VIII-1987, col. J.M. Maes, det. *Ptecticus* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-126] <https://www.inaturalist.org/observations/114834268>
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 8-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-128] <https://www.inaturalist.org/observations/114967097>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 18-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (3 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 1-VIII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, alt. 1220 m, 11.826759, -85.961644, 30-VI-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 18-VIII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 15-XII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Costa Rica: Alajuela: Estación Agrícola Fabio B., 14-VIII-1987, en *Mangifera indica*, col. Lezama, det. *Ptecticus testaceus* por N.E. Woodley en 1988 (2 ej. en col. MEL) [St-127]
<https://www.inaturalist.org/observations/114864052>

Ptecticus sp. 1.

+*Ptecticus* sp.; Maes, 1999:1524.

Material examinado:

- Nicaragua: Carazo (citado por Maes, 1999).

Sargus fasciatus FABRICIUS, 1805.

- Sargus fasciatus* FABRICIUS, 1805:259 [*America meridionali*].
Sargus notatus WIEDEMANN, 1830:34 [Brasil].
Sargus coarctatus MACQUART, 1838:207 (203) [Brasil o Chile].
Sargus debilis WALKER, 1851:83 [EUA].
Sargus sallei BELLARDI, 1859:43 [México].
Sargus versicolor BELLARDI, 1862:13 [México].
Sargus lucens LOEW, 1866:7 [Cuba].
Sargus tricolor LOEW, 1866:8 [Cuba].
Macrosargus lunus BIGOT, 1879:187 (*lapsus para lucens* LOEW).
Macrosargus clavis WILLISTON, 1885:123 [EUA].
Pedicella schwarzi CURRAN, 1928:16-17 [Puerto Rico].
+*Sargus fasciatus* FABRICIUS; Maes, 1999:1524.

Distribución: Canadá, EUA, Bahamas, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Jamaica, Granada, Dominica, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Ecuador, Brasil, Paraguay.

Material examinado:

- Nicaragua: Nueva Segovia (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Matagalpa: Yucul: Bavaria, 12.926571, -85.778617, UTM 16P 0633 - 1429, 1225 m, 9/10-IX-2000, col. J.M. Maes & B. Téllez (1 ej. col. MEL) [St-168]
<https://www.inaturalist.org/observations/114955691>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 19-XI-1988, trampa UV, col. J.M. Maes (3 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, III-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-136]
<https://www.inaturalist.org/observations/114835176>
- Nicaragua: Leon, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete, det. Sarginae por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-03]
<https://www.inaturalist.org/observations/114822354>
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, IV-1991, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL) [St-145]
<https://www.inaturalist.org/observations/114838068>
- Nicaragua: León: Rio Pochote, alt. 76 m, 12.446724, -86.886642, 18-VII-1988, col. Jean Michel Maes (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-137] <https://www.inaturalist.org/observations/114844906>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, VI-1987, trampa UV, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).

- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, VI-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL) [**St-146**]
<https://www.inaturalist.org/observations/115021528>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 20-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 18-VIII-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [**St-148**]
<https://www.inaturalist.org/observations/115028262>
- Nicaragua: Ometepe, V-1990, col. François Tourant (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-146]
(escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: León [St-136] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Matagalpa: Yucul: Bavaria [St-168] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso [St-148] (escala = 5 mm).

Sargus speciosus MACQUART, 1846.

Sargus speciosus MACQUART, 1846:184 (56) [México].

Sargus aureus BELLARDI, 1859:42 [México].

Sargus splendens BIGOT, 1879:224 [México] (pre-ocupado por *Sargus splendens* MEIGEN, 1804).

+*Sargus speciosus* MACQUART; Maes, 1999:1525.

+*Sargus* sp.; Maes, 1999:1525.

Distribución: México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Material examinado:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VI-1990, col. B. Garcete, det. *Sargus* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-138]
<https://www.inaturalist.org/observations/114836244>
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VII-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, IV-1991, col. B. Garcete (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, VIII-1996, trampa UV, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua, Managua, Ticuantepe: Montibelli, alt. 370 m, 12.021346, -86.232194, del 5/10-V-2003, col. D. Roiz, det. *Sargus* sp. por Martin Hauser 2023 (2 ej. en col. MEL [St-191]
<https://www.inaturalist.org/observations/114947027>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, VI-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (4 ej. en col. MEL) [St-139] <https://www.inaturalist.org/observations/114968092>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, VI-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (3 ej. en col. MEL) [St-141] <https://www.inaturalist.org/observations/114968341>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 1-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 8-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (4 ej. en col. MEL) [St-140] <https://www.inaturalist.org/observations/114969078>
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 18-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-III-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL) [St-154]
<https://www.inaturalist.org/observations/115021244>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (12 ej. en col. MEL) [St-153]
<https://www.inaturalist.org/observations/115021790>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-150]
<https://www.inaturalist.org/observations/115022820>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-VII-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL) [St-149]
<https://www.inaturalist.org/observations/115023193>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 18-VIII-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL) [St-151]
<https://www.inaturalist.org/observations/115023533>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 21-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL)
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, alt. 520 m, 11.830397, -85.996210, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [St-152]
<https://www.inaturalist.org/observations/115028560>

1 ♂, Nicaragua: Masaya: Las Flores [St-139] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Masaya: Las Flores [St-140] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [St-153]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: León [St-138] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Masaya: Las Flores [St-141] (escala = 5 mm).

Sargus thoracicus MACQUART, 1834.

Sargus thoracicus MACQUART, 1834:261 [Amerique Meridionale].

Sargus concinnus OSTEN SACKEN, 1886:23 [Guatemala].

Distribución: México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Brasil, Paraguay (Fachin *et al.* 2022).

Material examinado:

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 19/28-X-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández, det. *Sargus thoracicus* por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-178]
<https://www.inaturalist.org/observations/115135386>

1 ♂, Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre [St-178]
(escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo [St-178]
(escala = 5 mm).

Sargus yerbabuena WOODLEY, 2001.

Sargus pleuriticus McFADDEN en James & McFadden, 1982:10 [México] (preocupado por *Sargus pleuriticus* LOEW, 1866).

Sargus yerbabuena WOODLEY, 2001:230 (nombre nuevo para *Sargus pleuriticus* McFADDEN, 1982).

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 5-XI-1994, malaise trap, col. J.M. Maes, det. *Sargus* sp. por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-179]
<https://www.inaturalist.org/observations/114950652>

1 ♂, Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura [St-179] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura [St-179] (escala = 5 mm).

Sargus sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-X-1998, col. Jean-Michel Maes, det. *Sargus* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-209]
<https://www.inaturalist.org/observations/119113832>

1 ♂, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-209]
(escala = 5 mm).

Sargus sp. 2.

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, alt. 1220 m, 11.826759, -85.961644, 2-VI-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, alt. 1220 m, 11.826759, -85.961644, 21-VI-1998, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes (11 ej. en col. MEL) [St-16] <https://www.inaturalist.org/observations/114981895>
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 2-VI-1998, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL).

Sargus sp. 3.

Material examinado:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández, det. *Sargus* sp. por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL [St-194] <https://www.inaturalist.org/observations/114954698>
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, VI-1993, malaise trap, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 6-VII-1994, malaise trap, col. J.M. Maes, det. Sarginae por Martin Hauser 2023 (1 ej. en col. MEL) [St-89] <https://www.inaturalist.org/observations/114949820>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 21-VIII-2000, s/coco, col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL) [St-95] <https://www.inaturalist.org/observations/115034106>

1 ♀, Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura [St-89] (escala = 5 mm).

SUBFAMILIA RAPHIOCERINAE

Neanalcocherus hortulanus (WILLISTON, 1900).

Analcocherus hortulanus WILLISTON, 1900:238 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-V-1998, col. Jean-Michel Maes, det. Raphiocerinae por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-116]

<https://www.inaturalist.org/observations/115010233>

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-116]
(escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [St-116]
(escala = 5 mm).

SUBFAMILIA STRATIOMYINAE

Euparyphus sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-86] <https://www.inaturalist.org/observations/115033422>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-87] <https://www.inaturalist.org/observations/115033574>

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [St-86] (escala = 5 mm).

Hedriodiscus truquii (BELLARDI, 1859).

Odontomyia truquii BELLARDI, 1859:34 [México].

Odontomyia truquii var. *currani* JAMES, 1932:6 [EUA].

+*Hedriodiscus truquii* (BELLARDI); Maes, 1999:1527.

Distribución: EUA, México*, El Salvador, Nicaragua.

Enemigos naturales: Hymenoptera: Nyssonidae: *Bembix nubilipennis*.

Material examinado:

- Nicaragua: Managua: Mateare, alt. 70 m, 12.234602, -86.431384, sobre *Jatropha curcas*, 28-V-1996, col. C. Grimm, det. *Hedriodiscus* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-174] <https://www.inaturalist.org/observations/114946665>
- Nicaragua: Masaya: Parque Nacional Volcán Masaya, 14-VI-1984 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-117] <https://www.inaturalist.org/observations/115122493>
- Nicaragua: Masaya: Parque Nacional Volcán Masaya, 14-VI-1984 (1 ej. en col. MEL; citado por Maes, 1999) [St-120] <https://www.inaturalist.org/observations/115122668>

1 ♀, Nicaragua: Managua: Mateare [St-174] (escala = 5 mm).

Hedriodiscus sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 20/25-I-2001, col. J. Sunyer (1 ej. en col. MEL) [St-185]
<https://www.inaturalist.org/observations/115156672>

1 ♀, Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre [St-185]
(escala = 5 mm).

Hoplitomyia mutabilis (FABRICIUS, 1787).

Stratiomys mutabilis FABRICIUS, 1787:331 [Guayana Francesa].

Musca variabilis GMELIN, 1792:2834 [nombre nuevo para *Stratiomys mutabilis* FABRICIUS].

Stratiomys sericeiventris RONDANI, 1848:102 [Brasil].

+*Hoplitomyia mutabilis* (FABRICIUS); Maes, 1999:1527.

+*Hoplitomyia mutabilis* (FABRICIUS); Woodley, 2001:266.

Distribución: EUA, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guayana Francesa*, Brasil, Argentina.

Material examinado:

- Nicaragua: Leon: CIMAC, alt. 96 m, 12.432740, -86.873283, 17/20-V-2000, sobre frutillo (*Casearia arborea*), col. M. Torres, det. *Hoplitomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (2 ej. en col. MEL) [St-169] <https://www.inaturalist.org/observations/114843002>
- Nicaragua: León: Laguna de Asososca, alt. 125 m, 12.429017, -86.661865, 2-I-1992, col. J.M. Maes & C. Pineda (1 ej. col. Museo Entomológico, León) [St-76] <https://www.inaturalist.org/observations/115121718>
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, X-2009, col. J.M. Maes, det. *Hoplitomyia mutabilis* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-193] <https://www.inaturalist.org/observations/115120647>
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 12/15-XII-2006, col. J.M. Maes, det. *Hoplitomyia mutabilis* por Diego A. Fachin 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-188] <https://www.inaturalist.org/observations/115120514>
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 10/14-VI-2007, col. J.M. Maes, det. *Hoplitomyia* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-195] <https://www.inaturalist.org/observations/115120815>
- Costa Rica: Cartago, 21-I-1981, col. T. Orozco (1 ej. en col. MEL) [St-75] <https://www.inaturalist.org/observations/114858397>

1 ♂, Nicaragua: León: CIMAC [St-169] (escala = 5 mm).

1 ♂, Nicaragua: Granada: Reserva Domitila [St-193] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: León: Laguna de Asosca [St-76] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Reserva Domitila [St-188] (escala = 5 mm).

1 ♀, Costa Rica: Cartago [St-75] (escala = 5 mm).

1 ♀, Nicaragua: Granada: Reserva Domitila [St-195] (escala = 5 mm).

Hoplitimyia subalba (WALKER, 1854).

Stratiomys fasciata FABRICIUS, 1787:331 [Guayana Francesa] (pre-ocupado por *Stratiomys fasciata* GEOFFROY en FOURCROY, 1785).

Stratiomys subalba WALKER, 1854:43 [Brasil].

Stratiomys gerstaeckeri BELLARDI, 1859:31 [México].

Stratiomys vespoides JAMES, 1933:67 [EUA; Woodley 2001 señala que “Colorado” en el espécimen tipo probablemente significa Colorado State University, más que Colorado como localidad].

+*Hoplitimyia fasciata* (FABRICIUS); Maes, 1999:1527.

Distribución: México, Nicaragua, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa*, Brasil, Argentina.

Material examinado:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete (1 ej. en col. MEL; citado como *Hoplitimyia fasciata* por Maes, 1999) [St-74] <https://www.inaturalist.org/observations/114826539>

Myxosargus sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, 20-XI-1991, en malezas en cafetal, col. J.M. Maes, Stephane Hue & Xiomara Palacios (1 ej. en col. MEL) [St-33]
<https://www.inaturalist.org/observations/114956335>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 21-VIII-2000, s/frutales exóticos, col. Y. Dixon, det. *Myxosargus* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-94]
<https://www.inaturalist.org/observations/115033909>

1 ♂, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO [St-94]
(escala = 5 mm).

Nothomyia sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, 15-V-1991, trampa para flebotomos 6 voltios tipo CDC, col. Stephane Hue (1 ej. en col. MEL) [St-34]
<https://www.inaturalist.org/observations/114957144>

Odontomyia sp. 1.

+*Odontomyia* sp.; Maes, 1999:1527.

Material examinado:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1999).

Promeranisa cylindricornis WILLISTON, 1888.

Promeranisa cylindricornis WILLISTON, 1888:253 [Brasil].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Brasil*, Argentina.

Material examinado:

- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús, alt. 1342 m, 13.969339, -86.177719, 6/9-VII-2012, col. J.M. Maes, det. *Promeranisa* sp. por Diego A. Fachin 2020 (1 ej. en col. MEL) [Di-286]
<https://www.inaturalist.org/observations/75728296>

1 ♂, Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús [Di-286].

1 ♂, Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesus [Di-286].

Psellidotus maculifrons (WALKER, 1849).

Odontomyia maculifrons WALKER, 1849:536 [Honduras]

Odontomyia mexicana JOHNSON, 1895:271 [México].

Odontomyia bellula JAMES, 1936:528 [EUA].

+*Labostigmina maculifrons mexicana* (JOHNSON); James & McFadden, 1979:24-25.

+*Labostigmina maculifrons atrifemur* JAMES en James & McFadden, 1979:24-25 [El Salvador]

+*Labostigmina maculifrons atrifemur* JAMES; Maes, 1999:1527.

+*Psellidotus maculifrons* (WALKER); Woodley, 2001:292.

Distribución: EUA, México, Honduras*, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica.

Material examinado:

- Nicaragua: Estelí: 32 km Sur de Condega, alt. 914 m, 7-VII-1963, col. Scullen & Bolinger (1 macho en OSU (Oregon State University), citado como *Labostigmina maculifrons mexicana* por James & McFadden, 1979).
- Nicaragua: Estelí: 32 km Sur de Condega, alt. 914 m, 7-VII-1963, col. Scullen & Bolinger (1 hembra en OSU (Oregon State University), citado como *Labostigmina maculifrons atrifemur* por James & McFadden, 1979).
- Nicaragua: Carazo: 29 km Sur de Jinotepe, alt. 375 m, 8-VII-1963, col. Scullen & Bolinger (1 macho en OSU (Oregon State University), citado como *Labostigmina maculifrons atrifemur* por James & McFadden, 1979).

Macho de *Odontomyia mexicana* JOHNSON de México (Fotografías © Martin Hauser)

Stratiomys constricta WALKER, 1860.

Stratiomys constricta WALKER, 1860:269 [México].

Stratiomys pinguis WALKER, 1860:270 [México].

+*Stratiomys constricta* WALKER; James & McFadden, 1979:13.

+*Stratiomys constricta* WALKER; Woodley, 2001:298.

Distribución: Jamaica, México*, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela.

Material examinado:

- Nicaragua: Managua, 15/16-IV-1943, col. F.M. Snyder (1 macho citado por James & McFadden, 1979).

Stratiomys constricta, Costa Rica (Fotografía © Bernard Dupont)
<https://www.inaturalist.org/observations/139120393>

SUBFAMILIA NEMOTELINAE

Nemotelus sp. 1.

Material examinado:

- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (5 ej. en col. MEL) [St-29] <https://www.inaturalist.org/observations/115032152>
- Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [St-30] <https://www.inaturalist.org/observations/115032296>

1 ♀, Nicaragua: RACCN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [St-29] (escala = 5 mm).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos los colectores que permitieron la realización de este trabajo. A Norman Woodley, quien realizó las primeras identificaciones de nuestra colección. Por sus identificaciones en la plataforma iNaturalist, a Martin Hauser y Santiago Parra. A Erick van den Berghe por las fotos de *Acrochaeta flaveola* y *Ptecticus extensipes*, a Mark Richman por la foto de *Chacidomorphina* sp., a David Fritz por la foto de *Ptecticus sackenii*, a Troi Olivares Alvarez la de *Neochauna variabilis*, a Alexis Smith, la de *Brachycara* sp., a Eli Rios, la de *Euryneura elegans*, a Jose Flores Ventura, la de *Hermetia comstocki*, a Bernard Dupont, la de *Stratiomys constricta*, la de *Chrysochlorina castanea* a Fábio Luis dos Santos y a Oswaldo Rodríguez por las fotos de *Cosmariomyia* sp. y otras fotos para diagnóstico. A Martin Hauser por las fotografías de los especímenes tipos de *Labostigmina maculifrons* y *Odontomyia mexicana*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADLER, A.I. & BRANCATO, F.P. (1995) Human furuncular myiasis caused by *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae). J. Med. Entomol. 32: 745-746.

CALDERÓN-ARGUEDAS, O., MURILLO BARRANTES, J. & SOLANO, M.E. (2005) Miasis entérica por *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae) en una paciente geriátrica de Costa Rica. Parasitol. Latinoam. 60: 162-164.

FACHIN, D.A. & AMORIM, D.S. (2015) Taxonomic revision and cladistic analysis of the Neotropical genus *Acrochaeta* Wiedemann, 1830 (Diptera: Stratiomyidae: Sarginae). Zootaxa, 4050 (1), 001-110.

FACHIN, D.A. & ASSIS-PUJOL, C.V. (2016) Family Stratiomyidae. Zootaxa, 4122 (1), 312-341.

FACHIN, D.A. & HAUSER, M. (2018) Taxonomic revision of the Neotropical genus *Himantigera* James, 1982 (Diptera: Stratiomyidae: Sarginae), including the description of two new species and a key to the known species. Zootaxa, 4531 (4), 451-498.

FACHIN, D.A., ZICHINELLI, M.M.P. & BARRETT, B.R.G. (2022) An illustrated checklist of Stratiomyidae (Diptera: Brachycera) from Paraguay, with three new synonyms and 22 new records of species for the country. Zootaxa. 5190 (1), 1-55. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5190.1.1>.

FACHIN, D.A., BUZATI, V.R.D.S., SILVA, V.C. & ONODY, H.C., (2023) Soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) on semideciduous seasonal forest fragments, with a list of species for São Paulo State, Brazil, and two new records of species for the country. *Rev. Bras. Entom.*, 67(2), e20230006.

FUENTES GONZALEZ, O. & RISCO OLIVA, G. (2009) Primer reporte en Cuba de miasis intestinal por *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae). *Rev. Cubana Med. Trop.* 61: 97-99.

GODOI, F.S.P. & PUJOL-LUZ, J.R. (2018) Family Stratiomyidae. In: Fusari L.M., Dantas G.P.S. & Pinho L.C. eds. *Order Diptera: Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates*. Cambridge: Academic Press. 771-778

HAUSER, M., WOODLEY, N.E. & FACHIN D.A. (2017) 41. Stratiomyidae (Soldier flies). In: Kirk-Spriggs AH, Sinclair BJ, editors. *Manual of Afrotropical Diptera*. Vol. 2. Nematocerous Diptera and lower Brachycera. Suricata 5. Pretoria: South African National Biodiversity Institute; p. 919-979.

JAMES M.T. (1940) Studies in Neotropical Stratiomyidae (Diptera). *Rev. de Entomologia*, Rio de Janeiro, 11(1-2):119-149.

JAMES M.T. (1973) Family Stratiomyidae. En: Papavero, N. (Ed.), *A catalogue of the Diptera of the Americas south of the United States*. Museu de Zoologia, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, pp. 26.1-26.95.

JAMES M.T. & McFADDEN M.W. (1971) The genus *Merosargus* in Middle America and the Andean Subregion (Diptera: Stratiomyidae). *Melanderia*, 7(2):76 pp.

JAMES M.T. & McFADDEN M.W. (1979) The Stratiomyinae (Diptera, Stratiomyidae) of Middle America. *Melanderia*, 32:40 pp.

JAMES M.T. & McFADDEN M.W. (1982) The Sarginae (Diptera, Stratiomyidae) of Middle America. *Melanderia*, 40:50 pp.

MAES J.M. (1992) Fauna entomológica del Departamento de Zelaya, Nicaragua (Segunda nota). *Rev. Nica. Ent.*, 19:29-41.

MAES J.M. (1999) Insectos de Nicaragua. Proyecto BOSAWAS, GTZ / MARENA, Managua, Nicaragua. Vol. III: 1170-1898.

McFADDEN, M.W. (1967) Soldier fly larvae in America North of Mexico. *Proceedings of the United States National Museum*, 121, 1-72. <https://doi.org/10.5479/si.00963801.121-3569.1>

OSTEN SACKEN C.R. (1886-1901) *Biologia Centrali-Americana*. Zoologia. Insecta. Diptera. I:378 pp., 6 lams.

WERNER, F.G. (1956) Two cases of intestinal myiasis in man produced by *Hermetia* (Diptera: Stratiomyidae). *Psyche*. 63: 112.

WOKE P.A. (1947) Arthropods of sanitary importance in the Republic of Nicaragua, Central America. *Am. Jl. Trop. Med.*, 27:357-375.

WOODLEY N.E. (2001) A World Catalog of the Stratiomyidae (Insecta: Diptera). *Myia*, 11: 473 pp.

WOODLEY N.E. (2009) A review of the genus *Ditylometopa* Kertész (Diptera: Stratiomyidae). *Zootaxa*, 2032: 39-47.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del MEL, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y ARACCNología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of León, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León, Morpho Residency,
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.